

АБУ АЛИ ИБН СИНО ФАЛСАФИЙ ТАЪЛИМОТИДА ИНСОН ВА ЖАМИЯТ УЙҒУНЛИГИ

Рустамов Илхомиддин Абдуқодирович

ТАТУ Фарғона филиали доценти, фалсафа фанлари бўйича PhD

Аннотация: Мақолада буюк мутафаккир Абу Али ибн Сино фалсафий қарашларида инсоннинг жамиятда тутган ўрни, ижтимоий фаолияти, жамиятда инсонлар орасидаги тенгсизлик, ҳукмдорлар, хунармандлар, савдогарлар ўртасидаги муносабатлар таҳлил қилинган.

Калит сўзлар: инсон, жамият, характер, ахлоқ, маънавият, баркамоллик, тинчлик, осойишталик, маданият.

Мутафаккир ўзининг фалсафий таълимотида инсонлараро муносабатлар масаласига алоҳида эътибор беради ва ушбу ҳолатга шахснинг шаклланиш жараёнини англаши, ҳамда атроф муҳит ривожланиши жараёни билан боғлиқлигини таъкидлайди. Олим атроф муҳит тушинчасига инсон муносабатлари туфайли содир бўладиган, шахс фаолият юритадиган вазиятни, ҳолатни киритади. Шу билан биргаликда Ибн Сино инсон жамиятда озод эмас, балки ҳаёт шароитига боғлиқдир, унинг таъсирини мунтазам сезишини қайд қилади. Таъкидлаш лозимки, аллома инсон ҳулқига таъсир ўтказувчи ижтимоий детерминантларни аниқлайди ва инсоннинг ҳаракатларини ижтимоий соҳа нуқтаи назаридан тадқиқ қилади.

Ибн Сино инсоннинг жамиятда тутган ўрнининг фарқларини аниқлаш масаласини илгари суради ва унинг асосий сабабларини ҳам кўрсатади. Даставвал муаллиф одамларнинг, турли элатлар вакиллари маънавий дунёси ва улар яшаётган табиий географик шароитдан келиб чиқиб фарқланишини қайд қилади. Ижтимоий ҳаётнинг ушбу факторлари орасидаги фарқни тушинтириб, аллома ахлоқий принципларнинг муҳимлигини алоҳида таъкидлайди, унинг фикрича ахлоқий омиллар, одамларнинг ахлоқий жиҳатдан баркомоллиги миллий маданиятнинг тараққиёти ва сиёсий мувозонатни таъминловчи омиллардан биридир. Уларнинг таъсирида инсон ўз муносабатларини уйғунлаштиради, ўзаро ёрдам бериш хусусиятини шакллантиради ва ахлоқий тубанлик, жаҳолатга қарши курашади. Ахлоқий принциплар мазмунини инсонларга яхшилик ташкил қилса, жамиятнинг баркомоллиги асоси моддий таъминланганликдан иборатдир. Мутафаккир томонидан билдирилган бу фикр, жамият мазмунига, моҳиятини белгилашда, ёндошувда иқтисодий омилларнинг ўрнини англашда ёрдам беради. Ибн Сино инсоннинг ижтимоий фаолияти ҳақида фикр юритиб, унинг жамиятда фаолият кўрсатиши учун асосий фактор

ўзаро бирибирини тушиниши, тинч, осойишта муамулода бўлиши лозимлигини таъкидлайди. Шу мунособат билан ҳамма учун бир хил талабларни қўядиган қонунлар ва ҳуқуқий мунособатлар шакллантирилиши заруриятини кўрсатади. Алломанинг фикрича жамиятнинг барча аъзолари ижтимоий фойдали меҳнат билан шуғулланишлари даркор. Жамият аъзоларини бажарадиган функцияларига қараб, уч гуруҳга бўлади: ҳукмдорлар, ҳунармандлар, ҳарбийлар. Алломанинг жамият ижтимоий тизими ҳақидаги қарашлари Аристотель фикридан фарқ қилган, чунки Аристотел кулдорлик тузуми вакили сифатида кулларни инсонлар қаторига қўшмаган.

Ибн Сино фикрича жамият моддий имкониятларига, жамиятдан олаётган фойдасига қараб бир нечта қатламлар ва гуруҳларга бўлинади. Олимнинг таъкидлашича ҳамма одамлар ҳукмдор бўлганларида улар ҳалок бўларди, агар инсонлар фақат бўйсинувчилардан иборат бўлганида ҳам улар яшай олмасдилар, аксинча инсонлар ўзаро тенг бўлганларида, улар орасида ишловчилар бўлмасдан, яъни бошқалар учун ишлайдиганлар бўлмаганлиги учун ҳам уларнинг бир бирига ёрдами бўлмасди. Шунингдек ҳамма одамлар камбағал, ижтимоий ҳимояга муҳтож бўлса, иқтисодий этишмовчилик ва қашшоқлик уларни ҳалокатга олиб келади. Шундай экан, инсонларнинг ижтимоий турмушдаги ҳолати ва эгаллаб турган лавозими уларнинг жамиятдаги ўрнига таъсир кўрсатади. Таъкидлаш лозимки аллома жамиятнинг ўрта қатламига мансуб бўлганлиги учун, жамиятда ижтимоий қатламларнинг муайян ҳолатига, мавжудлигига, уларнинг жамиятда бажарадиган функциясига алоҳида эътибор берган.

Шунингдек алломани инсонлар орасидаги ижтимоий тенгсизлик ҳам ўйлантирган. Чунки унинг ижодига мансуб бўлган бир қатор асарларда ушбу масала баён қилинган. Жумладан унинг фикрича инсонлар мулкдорлиги ва жамиятдаги ўридан ташқари улар шахсий хислатлари, яъни, қизиқишлари, ақлий имкониятлари, хотираси, билими, ҳунармандчиликга мойиллиги, ботирлиги каби хислатлари билан бир биридан мутлақ фарқ қилади. Олимнинг фикрича “аллоҳ инсонни нафақат моддий томондан, балким ақли ва фикрлаши бўйича ҳам турлича яратган”⁸.

Ахлоқий баркомоллик юзасидан фикр билдириб, ҳукмдорларнинг интеллектуал юксалиши масаласига алоҳида тўхталган. Унинг фикрича вазирлар, ҳарбийлар, ҳукмдорлар тарихий воқеаларда асосий роль ўйнайди ва инсонлар тақдирида ҳам муҳим ўрин эгаллаши мумкин. Ибн Сино ўзининг “Уй хўжалиги ҳақидаги трактати”да ҳукмдорларнинг маънавий, ахлоқий тарбияси ҳақида фикр юритиб, ҳукмдор маънавий, ахлоқий дунёсини

⁸Қаранг:Ибн Сина. Освещение.// Избранные произведения. -Том 1- Душанбе, 1980. с.20.

мукаммаллаштириш, сиёсатнинг асосий принциpidир деган хулосага келади.⁹ Мутафаккир ушбу масаладаги фикрларини давом эттириб, таъкидлайдики, ҳукмдорлар мунтазам суратда ўзларининг маънавий комолати устида ишлаши лозим, чунки бу ҳолат улар томонидан ишлаб чиқиладиган қонунлар ва уларнинг ҳаётга тадбиқ этилиши билан боғлиқдир. Шунинг учун ҳам ҳукмдорларнинг маънавий, ахлоқий дунёсини юксаклиги учун бўлган ҳаракати давлат аҳамиятига эга бўлган воқелиқдир.

Ибн Сино таъкидлайдики, баъзи ҳукмдорлар ўзларининг атрофига хушомадгўйлар, ёлғон сўзловчи инсонларни йиғиб олади, ҳақиқатни тан олишни истамайди. Шунинг учун олим ўзининг қарашларида ақлли инсонлар ва ҳукмдорнинг атрофини ўраб турганлар ҳукмдорга сиёсатда, бошқарувда ва қонунларнинг жамиятдаги ижросида тўғри йўлни танлашда ёрдам кўрсатиши лозимлигини алоҳида қайд қилади.

Ибн Сино ўзининг фалсафий асарларида ҳунармандчиликнинг мазмуни ва моҳиятига алоҳида эътибор беради, унинг фикрича ҳунармандчилик жамият ижтимоий, иқтисодий ривожланишининг асосини ташкил қилади. Шунингдек унинг фикрича деҳқонлар жамият ҳаётида муҳим роль ўйнайди, улар меҳнати туфайли жамият, давлат ривожланади, шунингдек улар меҳнати натижаларига табиий муҳит катта таъсир кўрсатади. Мутафаккир шаҳардаги ҳаёт тарзига ҳам ўз мунособатини билдириб таъкидлайдики, улар учун ҳунармандчилик ва савдо муҳим аҳамият касб этади, чунки ҳунармандчилик туфайли топилган маблағ савдонинг ривожланишига олиб келади, жумладан шаҳарни озик овқат маҳсулотлари билан таъминлайди. Ибн Сино ҳунармандчиликнинг пайдо бўлиши ва ривожланишини инсоннинг иқтисодий талабларининг вужудга келиши билан боғлаб тушинтиради. Шу мунособат билан ҳунармандчиликнинг жамият ҳаётидаги ролини яъни шаҳардаги фаровонликни таъминлаши, армияни қуроллантиришдаги, савдонинг иқтисодий ривожланишдаги аҳамиятини алоҳида таъкидлайди. Ҳунармандчиликга бойлар, савдогарлар, бевосита ҳунармандларнинг ўзи ҳам алоқадор. Бойлар учун ҳунармандчилик товар сифатида намоён бўлади, савдогарлар учун ҳунармандчилик маҳсулотлари сотиш учун маҳсулот вазифасини бажаради, ҳунармандлар эса унга ўзининг меҳнати ва иқтидорини сингдиради. Шунингдек ҳунармандлар ўзлари вужудга келтирган маҳсулот учун кетган меҳнатларини мунтазам қадирлайдилар. Ибн Синонинг фикрича, ҳунарманд муайян касбни эгаллаганидан сўнг, ўз ижодий имкониятларини мулкга эга бўлмаса ҳам, ишлаб чиқарилаётган маҳсулотда намоён қилади.¹⁰ Мутафаккир ўзининг «Уй хўжалиги ҳақида трактати»да

⁹Уш манба, 20 бет.

¹⁰Қаранг .Бертельс Е.Э.Авиаценна и персидская литература.// Известия АН ССР. Отд. Общ. Наук.-1938.-№ 1-2, стр.30.

хунармандчиликни турларга бўлади ва унга ижтимоий фойдалиги нуқтаи назардан баҳо беради. Биринчидан, сиёсатчилар ва ҳукмдорлар хунари бўлиб, ақллик ва уддабуронликда намоён бўлади. Иккинчидан, мохир санъат хунари бўлиб, ёзувчилар, астрономлар, шифокорлар, бадий ижод билан шуғулланувчилар, рассомлар, ҳайкалторошлар ва ҳарбийлар маҳоратида акс этади.

Ибн Синонинг таъкидлашича, биринчи гуруҳга киритилган хунарлар ижтимоий аҳволда, мамлакатда тинчлик, осойишталик ҳукмрон бўлишида, шаҳарлар тараққиётида, савдо сотиқнинг муттасил ривожланишида ўз аксини топади. Иккинчи гуруҳга киритилган хунарлар инсон танаси саломатлиги ва маънавияти юксалишини таъминлашга хизмат қилади. Учинчи гуруҳ хунарлар инсон фаолияти учун фойдали ва қизиқарлидир. Ушбу классификацияга хос бўлган ҳолатнинг ўзига хос хусусияти шундан иборатки, унда инсон фаолиятида гуманизмга алоҳида эътибор бериш лозимлиги таъкидланади. Хунармандчиликга бундай мунособат Шарқ уйғониш даврининг моҳиятини, мақсадини ташкил қилган. Шу мунособат билан қайд қилишимиз лозимки, Шарқда уйғониш даври Европадаги уйғониш даврига нисбатан анча илгари бошланган.

Инсон фаолиятида муҳим аҳамият касб этувчи, хунар эгаллаш масаласини Ибн Сино кенг фалсафий мазмунда талқин қилади, ушбу жараёнга жамиятдаги моддий ишлаб чиқариш ва иқтисодий ҳаёт муаммоларини ҳам киритади. Хунармандчиликнинг муҳим вазифаси моддий ишлаб чиқаришни ташкил қилиш усулидир. Шаҳардаги ижтимоий иқтисодий ҳаёт моддий ишлаб чиқаришни кенгайтиради, савдо эса унинг ўсишига ёрдам беради. Лекин шу билан биргаликда даромод ва харажат ўртасидаги номунатосиблик вужудга келади. Уларни ҳисоблаш жараёнида фақат пулдан эмас балки, моддий, ишлаб чиқарилган маҳсулотлардан ҳам фойдаланиш лозим. «Уй хўжалиги ҳақида трактати»да олим жамиятдаги иқтисодий жараёнларни мукамал тушунадиган, биладиган иқтисодчи сифатида фикр юритади. Оила доирасида фойда ва харажат масаласига эътибор бериш муҳим аҳамият касб этади. Дастлаб мулк оиланинг харажатларига сарфланади, ижтимоий ҳимояга муҳтожларга ёрдам қилинади, хўжалик учун зарур бўлган нарсалар харид қилинади, ҳамда садақага бир қисми сарфланади. Ушбу жараёнга шаҳар ва давлат масштабида қаралса унинг ниҳоятда мураккаблигига ишонч ҳосил қиламиз. Бундай ҳолатда харажатларнинг асосий мақсадларга қаратилганлигига эътибор берилиб, йиғилган моддий бойликнинг сарфланиши ва молиявий жиҳатдан унинг харажатларни уддабуронлик билан ташкил қилиш зарурдир. Мамлакатдаги мавжуд қонунларга биноан, яъни жамиятнинг осойишталигини таъминлаш мақсадида, олинаётган даромадлар ва харажатлар орасидаги боғлиқликга

этибор берилиши, ҳамда мамлакатда содир бўлиши мумкин бўлган табиий офатлар, уриш ҳолатлари учун сарфланадиган харажатлар ҳисобга олиниши муҳим аҳамият касб этади. Мутафаккир ҳунармандчилик, савдо, иқтисодиёт, жамиятнинг табақаларга бўлиниши ҳақида фикр юритиб, ўзининг утопик назариясини изҳор қилади, яъни идеал монархик давлатнинг моҳиятини аллегорик шаклда ифодалайди, хусусиятларини тушинтиради ва шу билан биргаликда Аристотель, Платон, Фаробий асрларига, хулосаларига таянади. Қайд қилиш лозимки, аллома уларнинг фалсафий назариялари, қарашларига ижодий ёндашади ва ривожлантиради, маълум ҳолатларда ўзининг мунособатини билдиради.

Фойдаланилган адабиётлар.

1. Ибн Сина. Освещение. Избранные произведения. -Том 1- Душанбе, 1980. с.20.
2. Бертельс Е.Э.Авиценна и персидская литература. Известия АН ССР. Отд. Общ. Наука.-1938.-№ 1-2, стр.30.
3. Рустамов И. Ибн Синонинг ижтимоий – фалсафий таълимоти. Монография. Тошкент. Фан. 2015.-200 б.
4. Рустамов И.Ибн Сино фалсафий таълимотида инсон маънавий камолоти масалалари. ЎзМУ хабарлари. Тошкент: Университет 2016.-№1/3-Б.184-187
5. Rustamov I.A. Abu Ali Ibn-Sino doctrine in the context formation of harmoniously developed person. Theoretical & Applied Science. – Philadelphia, USA, №1(57). 2018. – pp. 277-280.